

"الشروق" ("ASH-SHURUQ", MISR), "البلاد" ("AL-BILAD", SAUDIYA ARABISTONI), "الأخبار" ("AL-AXBAAR", LIVAN), "أخبار اليوم" ("AXBAAR UL-YAVM", JAZOIR) GAZETALARI SARLAVHALARINING USLUBIYATI

Murtazoyev Valijon

Samarqand davlat chet tillar instituti
Yaqin sharq tillari kafedrası o'qituvchisi

Eshnazarov Sulaymon

Samarqand davlat chet tillar instituti
Yaqin sharq tillari kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11636693>

Nutq uslublari turli tillarda bir necha xil ko'rinishda namoyon bo'ladi. Dastlab uslubiyat bilan yaqindan tanishib olsak. Uslubiyat tilshunoslik fanining bir bo'limi bo'lib, nutq jarayonida til hodisalarining maqsadga, sharoitga va muhitga mos ravishda foydalanish qonuniyatlari bilan tanishtiradi. Uslubiyatda uslublar, til vositalarining nutqda qo'llanish yo'llari, fonetik, lug'aviy, frazeologik va grammatik birliklarning qo'llanish xususiyatlari o'rganiladi. Nutq uslublari asosiy beshta turga bo'linadi:

1. So'zlashuv uslubi
2. Ilmiy uslub
3. Rasmiy-idoraviy uslub
4. Ommabop (publitsistik) uslub
5. Badiiy uslub

Gazeta matnlarida odatda, ommabop(publitsistik) uslub ustuvor hisoblanadi hamda barcha uchun tushunarli tilda bayon etiladi. Ammo ayrim rasmiy hukumat nashrlarida rasmiy uslub namunalari ko'pchilikni tashkil etadi. Shuningdek, ayrim sohalarga xoslangan nashrlarda ilmiy uslub ham bo'y ko'rsatadi. Masalan, tabiiy fanlarga bag'ishlangan gazetalarda asosiy matnlar ushbu fanlarga oid terminlarga boy bo'ladi. Bu esda, o'z navbatida, gazetxondan ushbu fan doirasida kamida boshlang'ich bilimga ega bo'lishni talab etadi. Bu jarayonda muhim jihat shundaki, gazetalar kataloglari inobatga olinishi zarur. Gazetalarni turli sohalarga xoslanishiga qarab uslublarni belgilashimiz mumkin bo'ladi. Xususan, axborot berishga ixtisoslashgan matbuot nashrlarida, asosan ommabop uslubdan foydalanilsa, siyosiy, texnikaviy, ekologik, iqtisodiy kabi sohalarga xoslangan nashrlarda asosiy materiallar ilmiy terminlar mavjud bo'lganligi bois birmuncha tushunishga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Bundan tashqari ba'zi publitsistik janrlarda badiiy uslub namunalari ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Ozchilik hollardagina so'zlashuv uslubiga xos matnlar ham

uchraydi. Bunday holat odatda intervyularda keng qo'llaniladi. Korrespondent nutqi asl holicha aks ettiriluvchi matnlarda so'zlashuv uslubiga xos matnlar uchraydi. Bunda intervyuning aslligiga va tabiiyligiga putur yetkazmaslik ko'zda tutiladi. Arabcha gazetalaridagi bir jihatni hisobga olish zarur hisoblanadi. Arab tilida so'zlashuvchilar asosan, shevada gapirgani bois zamonaviy arab adabiy tili umumiy, hamma uchun tushunarli qolip asosida qo'llanadi. Gazeta matnlari hamm bundan mustasno emas. Ya'ni yozma nutq uslublari jihatidan arabcha gazetalar bir-biriga juda yaqindir.

Ta'kidlaganimizdek, gazeta matnlarida asosiy nutq uslubi, asosan, publisistik uslub hisoblanadi. Gazeta tilining o'ziga xos lingvistik belgilari farqlanadi hamda quyidagilar ko'rsatishgan:

1. Gazeta tili yozma adabiy til namunasi hisoblanadi. U o'ziga xos lingvistik belgilarni o'zida jamlaydi.

2. Gazetada barcha nutq uslublari oid materiallar chop etiladi. Ayrim materiallarda ular qorishiq holda keladi. Bu gazeta tilining o'ziga xos xususiyatlaridan hisoblanadi. Boshqa vazifaviy uslublarga doir materiallar (masalan, she'r, hikoya, badiiy asardan parchalar, farmon, qaror kabilar), agar gazeta materiallariga singdirilmagan bo'lsa, o'z uslublari doirasida o'rganilishi lozim, ya'ni u gazeta tiliga aloqador bo'lmaydi.

3. Gazeta materiallari uslub va ifoda jihatidan turlicha bo'ladi. Xabar, bosh maqola, korrespondensiya, hisobot, sharh kabi janrlardagi materiallar sof adabiy tilda yozilsa, lavha, ocherk, ochiq xat, reportaj, tanqidiy maqola, felyeton kabi janrlardagi materiallar badiiy uslubga xos komponentlardan keng foydalanilishiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Bu janrlarda ba'zan turli o'rinlarda shevagaxos so'zlar ham qo'llanilishi mumkin.

4. Gazeta tili badiiy, so'zlashuv uslublari tiliga yaqin bo'lib, ilmiy, rasmiy uslublar tilidan ko'p jihatlarda farqlanadi.

5. Gazeta tili uchun standart (andoza) va shtamp (qolip)lardan foydalanish xarakterlidir.

6. Gazeta tilining o'ziga xos xususiyati uning informativlik (axborot berish), tashkilotchilik, targ'ibot va ta'sirchanlik kabi vazifalaridan kelib chiqadi. Til vositalaridan foydalanishda gazeta tiliga xos ana shu xususiyatlar hisobga olinadi.

7. Gazeta tilida ekspressivlik o'ziga xos tarzda ifodalanadi. Ta'sirchanlikni ta'minlashda ommaviylik, obrazlilik, emotsionallik va ekspressivlik, aniqlik va konkretlik, ixchamlik, munozaralilik kabilar alohida e'tiborga olinadi.

8. Gazeta janrlarida tilning imkoniyatlaridan foydalanish holati bir-biridan farq qiladi. Axborot, tahliliy va badiiy-publisistik janrlarda lugʻaviy, frazeologik, grammatik vositalarning ekspressiv-uslubiy imkoniyatlaridan foydalanish oʻxshash va farqli tomonlarga ega. Til vositalarining uslubiy xususiyatlaridan foydalanishda turli usullar ishlatiladi.

9. Gazeta tilida adabiy tilning imloviy, lugʻaviy, grammatik, punktuasion va uslubiy normalariga qatʼiy amal qilinadi. Adabiy normadan chetga chiqishlar (maʼlum uslubiy maqsad uchun) lavha, ocherk, tanqidiy maqola, felyetonlar tilida uchraydi. Badiiy uslubda umumiy normaga rioya qilinsa, gazeta tilida adabiy norma doirasida ish koʻriladi.

10. Gazeta tili adabiy tilning, xususan uning leksikasining boyishiga hissa qoʻshadi. Ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, maʼnaviy-maishiy turmush bilan bogʻliq oʻzgarishlar dastlab gazetada aks etadi. Natijada yangi paydo boʻlgan yoki boshqa tillardan kirib kelgan soʻzlar gazeta orqali keng isteʼmolga kiradi. Gazeta lugʻaviy birliklar, ayniqsa, terminlarni ishlatishda “ijodiy laboratoriya” vazifasini oʻtaydi.

11. Gazeta davr bilan hamohang, jurnalistlarning mahorati tufayli neologizmlar va okkazonalizmlar koʻp ishlatiladigan yozma manbadir. Tilimiz leksikasidagi oʻzgarishlarni aks ettirishda gazeta tili badiiy uslubga qaraganda katta imkoniyatlarga ega.

12. Gazeta tili yozma adabiy til sifatida maʼlum qonun-qoidaga, normaga boʻysunganligi va amaldagi imlo qoidalariga asoslanganligi uchun ham yuqori savodxonlikni koʻrsatuvchi manba hisoblanadi.

13. Gazeta tili namunaviy til sifatida nutq madaniyatini oshirish, adabiy normani targʻib etishda oʻziga xos koʻzgu vazifasini bajaradi. Undagi ayrim kamchiliklar aniqlanib, gazeta tilining holatiga va til taraqqiyotidagi oʻzgarishlarga tegishli baho berib boriladi.

Arabcha gazetalar uslubiyatida mavjud boʻlgan yana bir sifat shundaki, gazeta sarlavhalarida sarlavhaosti izohi kengroq beriladi va bunday maqolalar koʻpchilikni tashkil qiladi. Gazeta matnlarida beriladigan sarlavhalarning izohi odatda asosiy sarlavhadan keyin berilsa, arabcha gazetalarda sarlavhadan oldin berilishi oʻrinlari koʻp uchraydi. Shuningdek, gazetalaridagi sahifalar ketme-ketligi ham deyarli bir xil. Yaʼni mavzular siyosiy-ijtimoiydan boshlanib erkin mavzularda yakunlanadi. Sarlavhalar ham maqola mazmuni ahamiyatiga qarab turlicha shakl va dizaynda beriladi. Asosan dastlabki sahifalardagi sarlavhalar kattaroq shrftda va sahifaning oʻrtasida beriladi va bu shaklan oʻquvchi diqqatini tortmay qolmaydi va keying bosqich sarlavha mazmuniga qarab maqolalarni

tanlash bo'ldi. Tahlillar natijalariga ko'ra aytishimiz mumkinki, arab tilidagi gazetalardagi sarlavhalar odatda ismiy juma yoki so'z birikma shaklida beriladi. So'z birikma shaklida berilishi o'quvchiga xabarni tezroq yetib borinshi maqsad qilinganda as qotadi. Bu usul odatda, xabar va yangilik shaklidagi materiallarda qo'llanadi. Jumla shaklidagi gazeta sarlavhalaridan esa, asosan tahliliy materiallarda foydalaniladi.

Adabiyotlar:

1. Ian Hutchby. Media Talk (Conversation Analysis and the Study of Broadcasting). New York, 2006. Page 19.
2. Media and Communication. New and Key Titles 2013. // www.routledge.com/media.
3. Thomas George, Surjit Singh. Human Resource Development in Organisations. Malayziya, Kuala Lumpur, 2000. 31. Thomas George. Creating High Performance Teams. biMalayziya, Kuala Lumpur: INTAN, 2005.
4. Toshaliyev I., Abdusattorov R., Maxmudova S. Ommaviy axborot vositalarining tili va uslubi: Jumalistika ta'limi uchun ma'ruzalar matni. T.: Universitet, 2000.
5. Tojiev, Zamira Zafar Kizi, & Akhmedov, Sh.I. (2023). THE PROBLEMS FACED BY THE LEARNERS OF ARABIC LANGUAGE AS NON-NATIVE SPEAKERS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3 (4), 30-33.

